

CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROBAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SECSO POR UNOS AFICIONADOS.

18. UN DESENGAÑO.

I.

¿ Cuan triste, es cuan doloroso
Para un tierno corazon,
Libar el nectar doloso
De traidora y vil pasion...!
Y ay! del bardo
Que mecido

En alhago
Seductor,
Se ha lanzado
Decidido,
En los brazos
Del amor!

En sus tramas enredado
 Por infame adulacion,
 Solo réstale al cuitado
 De una ingrata la ilusion.

Porque solo
 Vil fatiga,
 Solo penas
 Y dolor,
 Son el fruto
 Que prodiga
 En sus giros
 De amor.

Que el que surca aquellos mares
 Do Cupido reina audaz,
 Se adormece entre pesares
 Que le oculta el dios falaz.

De su imperio
 Las hermosas,
 Nos engañan
 Sin rubor,
 Y aun que lindas
 Las sus rosas
 Con espinas
 Nos dá amor.

—A. C.—

19 TU MIRADA.

(BOLERO.)

El influjo benigno
 De tu mirada
 Alimenta las flores
 De mi esperanza:
 Mas no te asombre
 Que muera, si tu enojo
 Su caliz rompe.

(ALEGROS.)

I.

De tus ojos la luz casta y pura
 Cual el disco esplendente del Sol,

Reflejando á la par que tu imágen
 Una hoguera en mi pecho encendió.

II. Mas no hermosa, me muestre un dia
 De tu ceño la dura expresion :
 Que troncháran tus iras mí alma
 Cual el rayo celeste á la flor.

—J. A. C.—

20 UN DESEO.

(BOLEROS.)

Una dulce mirada
 Solo quisiera,
 Que á mis tiernos suspiros
 Correspondiera.
 Pues que de hinojos
 Me impulsan á adorarte
 Tus bellos ojos.

(ALEGROS.)

I. Vuelve esos ojos, Belisa,
 Con halagüena expresion :
 Que es la luz que ellos despiden
 Bálsamo del corazon.

II. Si me miras noche y dia
 Adorarte con fervor,
 Premie, hermosa, mi constancia
 Una mirada de amor.

III.

Cuando me postro á tus plantas
 Tu faz dulce á contemplar,
 Si me miran esos ojos
 Temo de gozo espirar.

—F. T.—

21. A MI LIRA.

I.

Vuélveme mi dulce *lira*
 Vuélveme aquel tono humilde
 Con que un día me inspirabas
 Trobas de un amor sublime :
 Ven á calmar un instante
 El dolor que el alma abriga...
 Ay ! la hallarás desdichada
 Y en desconsuelos sumida !

II.

Ven, y despliega amorosa
 Aquella grata armonia,
 Con que de placer ufano
 Mi pecho se deshacia ,
 Y con tu son apacible
 Recordarás dulcemente,
 A mi corazon las dichas
 De una edad mas floreciente.

III.

Vuelve pues y enjuga el llanto
 Que vertí de amor por ella...
 La que al ver que la adoraba
 Desoía mi querella ,
 Y dejarás que gozoso
 Cante trobas amorosas...
 Y ayudarás á mi canto
 Con tus cuerdas melodiosas.

IV.

Vuelve ya, consuelo mio...
 Vuelve en este seno fiel,
 Y no pretendas que apure
 La heces de amarga hiel,
 De mi juvenil edad
 Recordando los placeres
 Me conducirás ó *lira*
 A gozar nuevos Edenés.

V.

Ven , mi postrera esperanza
 Cifro tan solo yo en tí;
 Serás mi vida y consuelo
 Ya que todo lo perdí,
 Sin tí llorar es mi suerte
 Ah ! ven : que si tú me inspiras
 Cantaré trobas de amor
 En horas tal vez divinas.

—J. M. y S.—

(Es propiedad.)

Se halla de venta en casa Antonio Bosch, calle del Bou de la Ploza Nueva, n.º 3.

Barcelona—Imprenta de Jacinto Sanchez, calle del Consulado, núm. 7, 1.º